

DIQQATNING ASOSIY TURLARI

Nurmuhamedova Asorat Mahmud qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Jismoniy madaniyat fakulteti

Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedra o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17827819>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi diqqatning fiziologik asoslari ya'ni nerf jonlarining irradiatsiyasi va dominantlik haqida va nerv sistemasida yuzaga keladigan va nerf tizimida keluvchi impulslar to'planishi, diqqatni jadalligini mustahkamlovchi nerv mexanizmini tushuntirishga imkon yaratgan holda bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Diqqat nerv sistemasi fiziologik asoslari pavlov dominat uchog' retkulyar formatsiya qo'zg'alish va tormozlanish

Abstract: This thesis describes the physiological basis of attention, namely, the irradiation and dominance of nerve cells, and the accumulation of impulses arising in the nervous system and arriving in the nervous system, making it possible to explain the neural mechanism that strengthens the intensity of attention.

Keywords: Attention, physiological basis of the nervous system, Pavlov, dominant, reticular formation, excitation and inhibition

KIRISH:

Diqqatning nerv fiziologik asoslarini o'rganish inson miyasini faoliyatini chuqurroq anglash o'quv jarayonini takomillashtirish shaxsning kognitiv imkoniyatlarini rivojlantirish uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega. Uning nerv fiziologik asoslarini tushunish psixologiya va fiziologiyaning muhim vazifalardan biridir. Insonning ongli faoliyati, bilim olishi va atrof-muhitni anglash jarayonida diqqat alohida o'rin tutadi. Diqqat-bu psixik faoliyatni muayyan ob'ekt yoki hodisaga yo'naltirish va uni ma'lum vaqt davomida saqlab turish qobiliyatidir. U idrok, xotira, tafakkur, nutq va boshqa bilish jarayonlarining samarali kechishini ta'minlaydi. Diqqatning shakllanishi va boshqarilishi inson miya faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning nerv-fiziologik asoslarini tushunish psixologiya va fiziologiyaning muhim vazifalaridan biridir. LP. Pavlov, A.A. Ukhtomskiy, N.A. Bernshteyn kabi olimlar diqqatning fiziologik mexanizmlarini tadqiq etib, miya po'stlog'ida vujudga keladigan dominanta o'chog'i diqqatni boshqarishda markaziy rol o'ynashini isbotlaganlar.

Shunday qilib, diqqatning nerv-fiziologik asoslarini o'rganish inson miyasi faoliyatini chuqurroq anglash, o'quv jarayonini takomillashtirish va shaxsning kognitiv imkoniyatlarini rivojlantirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Miya diqqatni "energiya tejash rejimi" sifatida ishlatadi. Diqqatni bir narsaga jamlaganda, miya boshqa keraksiz axborotlarni faol tormozlaydi-bu energiyani tejaydi va neyronlar ortiqcha ishlamaydi Diqqat har 10-15 soniyada tabiiy ravishda "sakraydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hatto kuchli diqqat holatida ham miya diqqatni har 10-15 soniyada bir marta avtomatik ravishda boshqa yoqqa og'diradi bu evolyutsion himoya refleksi hisoblanadi. Uyqudan oldingi diqqat "mikrouxlash" holatiga kiradi. Inson uxlab qolishdan oldin diqqat markazlari asta-sekin o'chadi, ammo ayrim neyronlar hali faol bo'ladi shu sababli uxlayotganda ham tovush yoki hidga qisqa javob

qaytarish mumkin. "Selektiv tormozlanish" hodisasi hu Pavlov tomonidan kashf qilingan fiziologik mexanizm bo'lib, u orqali miya keraksiz signallarni avtomatik ravishda "bloklaydi", shunda inson muhim narsalarga ko'proq e'tibor qaratadi. Yangi tajriba: neyrobiologlar aniqlagan-agar inson diqqatini faqat bir narsaga uzoq vaqt qaratib tursa, miyadagi qon aylanish joylari o'zgaradi va hu vaqtincha "diqqat yo'nalish izi"ni hosil qiladi.

Diqqat inson psixikasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u ongning ma'lum bir ob'ekt yoki faoliyatga yo'naltirilishi va shu ob'ektga barqaror tarzda qaratilishi bilan tavsiflanadi. Diqqatning nerv-fiziologik asoslarini tushunish uchun miya faoliyatining tuzilishi va unda kechadigan jarayonlarni tahlil qilish zarur.

I.P. Pavlovning shartli reflekslar haqidagi ta'limotiga ko'ra, diqqat miya po'stlog'ida hosil bo'ladigan qo'zg'alish o'chog'i ya'ni dominanta bilan bog'liq. Dominanta - bu ma'lum bir ta'sirga nisbatan barqaror qo'zg'alish markazi bo'lib, u boshqa nerv markazlarining faoliyatini vaqtincha tormozlaydi. Shu yo'l bilan insonning butun e'tibori bitta narsaga jamlanadi. Bu mexanizm diqqatning markazlashuvi va tanlovchanlik xususiyatini ta'minlaydi.

Diqqat jarayonida retikulyar formatsiyaning (bosh miya ustun qismidagi nerv tuzilmasi) roli ham juda muhimdir. U organizmning umumiy uyg'oqlik holatini, hushyorlik va tayyorgarlik darajasini boshqaradi. Retikulyar formatsiya orqali miya po'stlog'iga nerv impulslar uzatiladi, natijada diqqat faollashadi yoki susayadi. Bu tizim diqqatning fiziologik asosida markaziy o'rinni egallaydi.

Diqqatning barqarorligi, ko'lami va taqsimlanishi miya po'stlog'idagi qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining muvozanati bilan bog'liq. Agar tormozlanish kuchaysa, diqqat tez chalg'iydi; aksincha, qo'zg'alish ustun bo'lsa, diqqat markazlashgan holda uzoq davom etadi. Shuningdek, diqqat turli turdagi nerv markazlarining o'zaro hamkorligi asosida yuzaga keladi - bu markazlar analizatorlar faoliyatini muvofiqlashtiradi masalan, ko'rish, eshitish, harakat analizatorlari. Diqqatning nerv fiziologik asoslarini chuqur o'rganish inson faoliyatining samaradorligini oshirishda, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishda, shuningdek, asab tizimi kasalliklarini davolashda katta ahamiyatga ega. Diqqat jarayonining fiziologik mexanizmlarini bilish o'quvchilar, sportchilar va ish faoliyati yuqori aniqlikni talab qiluvchi kasblarda ishlovchilar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi. Masalan, odam biror muhim ishga berilib ketganida, atrofdagi shovqin yoki boshqa ta'sirlarni eshitmaydi. Chunki diqqatning fiziologik markazi aynan shu faoliyat bilan bog'liq nerv o'choqlarida to'plangan bo'ladi Retikulyar formatsiyaning roli.

Bosh miya ustun qismida joylashgan retikulyar formatsiya diqqatning uyg'oqlik darajasini ta'minlaydi. Bu tuzilma nerv impulslarini miya po'stlog'iga yuborib, uning faollik darajasini belgilaydi. Agar retikulyar formatsiya faol bo'lsa, inson hushyor, e'tiborli va faollashgan bo'ladi. Aksincha, uning faoliyati susaysa diqqat pasayadi, charchoq va uyqu holati yuzaga keladi. Shu bois, retikulyar formatsiya diqqatning "energetik markazi hisoblanadi. U barcha analizatorlardan ko'rish, eshitish, hid bilish, teri sezgilari axborot olib, miya po'stlog'ining kerakli sohalariga impuls yuboradi. Diqqatning markazlashuvi va taqsimlanishi. Miya po'stlog'ida qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlari bir vaqtning o'zida kechadi. Shuning uchun inson bir vaqtning o'zida bir nechta faoliyatni boshqara oladi, lekin bu diqqatning taqsimlanish qobiliyatiga bog'liq. Masalan, haydovchi mashina haydab ketar ekan, yo'lga qaraydi, tovushlarni eshitadi va qo'l-harakatlarini muvofiqlashtiradi. Bu jarayonlar o'zaro

muvozanatda bo'lib, har birining o'z nerv markazi faoliyat yuritadi. Qo'zg'lish va tormozlanish dinamikasi

I.P. Pavlov ta'kidlaganidek, diqqat jarayoni qo'zg'lish va tormozlanishning to'g'ri muvozanatiga asoslanadi. Agar tormozlanish kuchayib ketsa, inson diqqatni yo'qotadi, chalg'iydi. Alesincha, haddan tashqari qo'zg'lish diqqatning beqarorligiga olib keladi. Shuning uchun sog'lom asab tizimida bu ikki jarayonning uyg'unligi muhim.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, diqqat inson ongining faol holatini ifodalovchi, murakkab nerv-fiziologik mexanizmlarga asoslangan jarayondir. U markaziy asab tizimining yuqori darajadagi muvofiqlashuvi natijasida amalga oshadi va insonning ruhiy hamda jismoniy faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Diqqatni o'rganish, uni rivojlantirish va boshqarish bo'yicha ilmiy yondashuvlar kelajakda inson aqliy salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bosh miya ustun qismidagi retikulyar formatsiya diqqatning fiziologik asosida alohida ahamiyatga ega. U hushyorlik, uyg'oqlik va asab tizimining umumiy faollik darajasini boshqaradi. Retikulyar formatsiya orqali miya po'stlog'ining turli sohalariga nerv impulslar uzatiladi, natijada diqqat faollashadi yoki susayadi. Shunday qilib, diqqat jarayoni butun markaziy asab tizimining muvofiqlashtirilgan faoliyatiga tayanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pavlov LP. Vysshaya nervnaya deyatel'nost' cheloveka i zhivotnykh - Moskva: Nauka, 1952.
2. Ukhtomskiy A.A. "Dominanta" - Leningrad: Medgiz, 1966.
3. Anokhin P.K. "Biologiya va fiziologiya dominantasi" - Moskva Nauka, 1975.
4. Nemov R.S. "Psixologiya: Uchebnik dlya studentov pedagogicheskix vuzov - Moskva: Vldos, 2003.
5. Leontyev A.N. "Faoliyat, ong va shaxs - Moskva: Smysl, 1977.